

ТИПИЧНЫХ ОШИБКИ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ, ОСНОВАННОМ НА ЛАТИНИЦЕ БОЗОРОВ ЭЛДОРБЕК КАМОЛ ЎҒЛИ

Самостоятельный соискатель Академия МВД РУЗ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14004712>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 23-oktabr 2024 yil
Ma'qullandi: 25-oktabr 2024 yil
Nashr qilindi: 29-oktabr 2024 yil

KEY WORDS

*почерковеденик,
рукописный текст, подпись,
идентификация.*

ABSTRACT

В данном статье проанализировано особенности типичных ошибок почерковедческого исследования рукописей, выполненных на узбекском языке, основанном на латинице.

Как и любая другая деятельность, экспертная требует контроля и оценки. Анализу подвергаются заключения эксперта на предмет установления нарушений и ошибок.

Для их выявления необходимо понимать, что именно принадлежит этой области. Мы придерживаемся позиции ученых, считающих, что экспертная ошибка относится к непосредственным действиям эксперта или к сфере его суждения, в той части, которая не принадлежит объективной действительности, способствующей достижению целей экспертного исследования и как результат они (действия, умозаключения) становятся его заблуждением, причем добросовестным [1].

Встречаются факты, что при оценке заключений, рецензенты относят экспертные ошибки и заведомую ложность заключения к одной категории нарушений. Такое смешение недопустимо, т.к. заведомая ложность носит иной характер. Здесь подразумеваются именно умышленные процессы, например, выбор методики, которая не подходит для исследования конкретного объекта, неправильная оценка изучаемого объекта, сокрытие фактов, которые могут способствовать установлению причастности и т.д.

В методической литературе общую проблему ошибок затрагивают часто. Обоснованием дискуссий является природа их неоднородности. Наиболее широко данный вопрос изучен в работе Н.П. Майлис, которая предлагает их разделять «...на три класса: ошибки процессуального характера; гносеологические ошибки; деятельностные (операционные) ошибки [2].

Первая группа ошибок (**процессуальные**), представлена деятельностью, связанной с нарушением законодательных требований (например, нарушены правила составления заключения, ответы даны не на все поставленные вопросы, выводы обосновываются не результатами проведенного исследования и т.д.).

Вторая группа проявлений (**гносеологические**), связана с непосредственной познавательной деятельностью компетентного лица. Она основана на установленных

правилах и законах логики (например, нарушение правил применения логических приемов в процессе экспертного исследования, неправильное (искаженное) представление об отношениях между предметами объективной реальности и др.) [3].

Третья группа суждений (**деятельностные (операционные)**), обусловлены нарушением последовательности использования чего-либо (например, методов и средств, получения некачественных образцов для сравнения и др.).

Выявленные экспертные ошибки могут быть допущены в силу объективных причин (например, отсутствия разработанной методики, технического обеспечения и др.) и субъективных (некомпетентности эксперта, низкой квалификации, переутомления, снижения функции зрения, болезни и др.).

Применительно к деятельности экспертов Республики Узбекистан, изучение данного вопроса основано на оценке практики проведения экспертиз в экспертных подразделениях ведомственных территориальных органов.

Анализ заключений экспертов показывает снижение качества производства почерковедческих экспертиз, особенно на фоне принятого закона об изменении письменности.

Остановимся на проблеме общего характера. Население, родившееся и проживавшее на территории Узбекистана до начала 2000 тысячных годов, по мере необходимости (обучение: среднее, высшее; трудовая деятельность; оформление документов различного характера и используемых в обращении и т.д.) использовало письменность, основанную на кириллическом алфавите. Принятие закона об изменении ее на латинизированную конструкцию и поэтапный переход к его реализации, наложили определенные трудности на население этой категории. Они вынуждены вписаться в принятую модель в обществе, но это существенно отражается на выработанности их почерковых отображений в документах.

Объяснение этому можно найти в области медицинских познаний, изучающих функциональное развитие деятельности человека. Моторика, отвечающая за формирование устойчивых действий в большой период использования, уже отработала стереотип их выполнения, следовательно, адаптация к другой конструкции букв потребует определенного количества времени. В кириллическом и латинизированном алфавите лишь некоторые буквы имеют сходное графическое отображение и последовательность написания, основная масса из них отличаются друг от друга. Таким образом, применить выработанный устойчивый навык к буквам иной конструкции гораздо сложнее, чем изучить с нуля, не имея какого-либо багажа и опыта.

При рассмотрении почерков этой группы людей, выполненных на основе кириллицы, в большинстве своем отмечается средняя, выше средней и высокая степень их выработанности, а в почерках этих же исполнителей, выполненных на узбекском языке основанном на латинице, чаще проявляется средняя степень выработанности или низкая. Целесообразно при исследовании рукописных записей (в рамках проводимой экспертизы), выполненных буквами латинского алфавита, в качестве дополнительных источников почеркового материала запрашивать образцы почерка, выполненные буквами кириллического алфавита, т.к. их познание может способствовать исключению сомнений при формировании вывода и соответственно увеличить показатель вероятности или категоричности.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. С. 157; Майлис Н. П. Введение в судебную экспертизу: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. П. Майлис. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ_ДАНА: Закон и право, 2013. С. 88.
2. Майлис Н. П. Введение в судебную экспертизу: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. П. Майлис. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ_ДАНА: Закон и право, 2013. С. 89; Предупреждение экспертных ошибок. М., 1990. С. 6-7
3. Каплунов И. М. Объективные и субъективные причины экспертных ошибок: Метод. рекомендации. Ташкент, 1977.

